

Les élections parlementaires européennes de 2024 en Roumanie

Une élection dominée par les enjeux locaux

Claudiu Tufi

Université de Bucarest, ORCID : 0000-0003-0482-6937

claudiu.tufis@unibuc.ro

Le contexte politique : la fin d'un cycle électoral et une élection conjointe

La Roumanie a connu une année « super-électorale » en 2024, avec quatre types d'élections : locales, législatives, présidentielles et européennes. Le cycle 2020-2024 était unique, marqué par la pandémie de COVID-19, un événement rare qui a considérablement modifié les schémas traditionnels des interactions humaines. Le consensus populaire était que les élections de 2024 seraient plus pénibles que d'habitude pour les partis au pouvoir et qu'elles récompenseraient ceux qui ont fait de la pandémie un thème central de leur campagne. Le même cycle électoral comprenait également le conflit entre la Russie et l'Ukraine (2022-aujourd'hui), qui a encore compliqué les choses, car la Roumanie a une frontière commune avec l'Ukraine au nord et à l'est, ainsi qu'une relation complexe avec la République de Moldavie, une ancienne république soviétique.

La scène politique au début de l'année 2024 a été dominée par cinq partis parlementaires : le Parti social-démocrate (PSD, centre-gauche), le Parti national libéral (PNL, centre-droit), l'Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR, centre-droit et représentant les intérêts de la minorité hongroise), l'Union Sauvons la Roumanie (USR), et l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR). Les trois premiers, le PSD, le PNL et l'UDMR, existent depuis 1989, tandis que l'USR a rejoint le Parlement en 2016 et l'AUR en 2020. L'USR est surtout connu comme un parti anti-corruption qui a promis une nouvelle approche de la politique, tandis que l'AUR est généralement considéré comme un parti nationaliste et populiste de droite (Soare et Collini, 2024). Plusieurs autres partis mineurs méritent d'être mentionnés : le Parti du mouvement populaire

(PMP, un parti de centre-droit), *SOS România* (qui s'est séparé de l'AUR, connu principalement pour son leader populiste et nationaliste extrêmement vocal, Diana Șoșoacă), REPER (un parti centriste qui s'est séparé de l'USR).

Les élections précédentes (2020, locales et parlementaires) ont eu lieu au milieu de la pandémie, ce qui a entraîné les taux de participation les plus bas jamais enregistrés en Roumanie : 46 % pour les élections locales et 32 % pour les élections parlementaires. La grande surprise a été que le nouveau parti AUR, le seul à avoir fait de la réponse du gouvernement à la crise du COVID-19 un thème central de sa campagne, est devenu le quatrième parti parlementaire, obtenant plus de 9 % des voix. Le reste des voix s'est réparti entre le PSD (29 %), le PNL (25 %), l'USR (15 %) et l'UDMR (6 %). Les libéraux ont réussi à former une coalition gouvernementale éphémère (PNL-USR-UDMR) qui s'est effondrée en septembre 2021, principalement en raison de frictions entre le PNL et l'USR. Après deux mois de négociations, le PSD et le PNL ont formé une nouvelle coalition gouvernementale, avec l'UDMR comme partenaire mineur. La coalition a été conçue pour fonctionner selon un système de rotation, le poste de Premier ministre alternant tous les 18 mois entre le PSD et le PNL.

Par conséquent, au début de l'année 2024, la Roumanie est relativement stable politiquement, le PSD et le PNL ayant gouverné ensemble pendant plus de deux ans. La principale question politique à l'ordre du jour est la montée de l'AUR, même si elle préoccupe davantage les partis politiques que la population en général. Sur le plan économique, bien que les années 2022 et 2023 aient été caractérisées par des taux d'inflation élevés (dépassant 10 % de mars 2022 à juin 2023), le taux de chômage s'est maintenu entre 5 % et 6 % au cours des quatre dernières années. Les questions les plus importantes pour la population sont la hausse des prix et un sentiment général de peur concernant l'avenir du conflit entre la Russie et l'Ukraine

Le calendrier électoral de 2024 est devenu l'un des principaux points de négociation au sein de la coalition gouvernementale. En février 2024, deux décisions ont été prises. Tout d'abord, le PSD et le PNL ont décidé de former une liste commune pour les élections au Parlement européen (PE), afin de minimiser les voix que pourrait obtenir l'euroseptique AUR (Beșliu, 2024). Alors que le PSD et le PNL s'étaient déjà présentés sur des listes communes lors d'élections locales et nationales, cette décision était une nouveauté pour les élections européennes, car elle réunissait les représentants locaux de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) et du Parti populaire européen (PPE).

Deuxièmement, la coalition au pouvoir a décidé d'organiser les élections locales et les élections au PE au même moment en invoquant des craintes de lassitude des électeurs, des considérations financières et une faible participation. Cette décision visait principalement à maximiser la participation, étant donné qu'une faible participation favorise les petits partis extrémistes (tels que l'AUR), tandis qu'une forte participation profite aux grands partis politiques. En Roumanie, les élections locales sont considérées comme un moyen d'augmenter la participation, car les candidats sont fortement incités à mobiliser les électeurs. Les maires revêtent une importance particulière, car ils peuvent encourager plus efficacement les gens à voter. Après les élections locales de 2020, le PSD (30,3 %) et le PNL (34,6 %) contrôlaient près de deux tiers des municipalités.

Le système électoral : l'élection du PE affectée par l'absence d'une méthode électorale unifiée

Pour les élections locales et européennes, l'âge minimum pour voter est de 18 ans et le vote n'est pas obligatoire. Dans le cas des élections européennes, la Roumanie est considérée comme une circonscription nationale unique, dans laquelle les 33 membres du PE sont élus selon un système de représentation proportionnelle à liste fermée (RP). Dans le cas des élections locales, les citoyens ont le droit de voter pour le maire de la localité dans laquelle ils résident légalement (selon un système uninominal à un tour), pour les conseillers locaux et les conseillers de comté (selon un système de représentation proportionnelle à liste fermée). En conséquence, les électeurs ont reçu quatre bulletins de vote, un pour les élections au PE et trois pour les élections locales, ce qui a compliqué à la fois le processus de vote et le processus de décompte des voix, confondant les électeurs et les fonctionnaires (VotCorect.ro, 2024, 7).

La Roumanie compte environ 4 millions de citoyens expatriés, soit 17 % de sa population (McAuliffe et Triandafyllidou, 2021), qui travaillent et vivent à l'étranger, principalement en Europe. Selon la législation roumaine, les citoyens vivant à l'étranger peuvent voter pour les élections du PE dans le lieu de leur choix, mais pour les élections locales, ils ne peuvent voter qu'en Roumanie, dans la localité où ils ont leur résidence légale. On s'attendait donc à une faible participation de la diaspora aux élections européennes.

En ce qui concerne les candidats, les listes fermées font l'objet d'intenses négociations au sein des partis. La Roumanie a des exigences très strictes

pour se présenter aux élections du PE : les partis politiques doivent recueillir 200 000 signatures, tandis que les candidats indépendants ont besoin de 100 000 signatures à l'appui de leur candidature. Cette exigence incite les candidats potentiels à obtenir des signatures par tous les moyens possibles, légaux ou non. Les listes de signatures sont seulement comptées, mais elles ne sont pas vérifiées en profondeur, car il n'existe pas de procédure normalisée pour ce faire (VotCorect.ro, 2024, 14). Pour obtenir des sièges, les partis politiques doivent franchir le seuil (5 % des votes valides) tandis que les candidats indépendants doivent dépasser le coefficient électoral national (le nombre total de votes valides divisé par le nombre de sièges, 33). Au total, 12 partis politiques/alliances et quatre candidats indépendants se sont disputés les 33 sièges réservés à la Roumanie au PE. Deux des candidats indépendants ont été élus en 2019 en tant que membres du PE sur la liste de l'USR, mais ont depuis quitté le parti. Les deux autres indépendants étaient des politiciens relativement peu connus. De même, environ la moitié des partis se sont probablement présentés uniquement pour des raisons de visibilité, car ils n'avaient aucune chance réelle d'atteindre le seuil.

La campagne et les résultats : grands partis - questions locales, petits partis - questions européennes

Selon les sondages d'opinion publiés entre janvier et mai 2024, malgré le grand nombre de candidats, seul un petit nombre d'entre eux avait une véritable chance de remporter des sièges. Bien que les sondages d'opinion ne soient pas fiables en Roumanie, ils influencent toujours l'opinion publique, c'est pourquoi les prédictions pour les élections du PE sont présentées ici. Selon les estimations, l'alliance PSD-PNL devait obtenir entre 40 et 50 % des voix, l'AUR entre 14 et 28 % et l'UDMR pas plus de 6 %. L'USR (qui fait partie de Renew Europe) a uni ses forces à celles de la Force de droite (FD), qui s'est séparée du PNL en 2021) et du Parti du mouvement populaire (PMP), tous deux affiliés au PPE. Leur alliance, l'Alliance de la droite unie (ADU), devait obtenir entre 12 % et 21 % des voix. Enfin, SOS România, un parti dirigé par un ancien sénateur éminent de l'AUR, devait obtenir au plus de 6 % des voix.

Les énormes variations dans les estimations des sondages d'opinion pourraient indiquer soit un environnement politique très volatile, soit des sondages peu fiables. Les sociologues et les politologues roumains s'accordent à dire que ces estimations sont la preuve que les sondages sont manipulés par les partis politiques, dont certains ont des liens très étroits avec les instituts de sondage

(Pora, 2024). Les électeurs ordinaires ont donc été contraints de décider pour quel parti voter sans disposer d'informations correctes sur les chances de succès des partis rivaux.

Le fait de combiner les élections locales et les élections européennes a incité les partis politiques à se concentrer presque exclusivement sur les élections locales et à adapter leurs campagnes électorales en conséquence. L'alliance PSD-PNL a été pratiquement absente de la campagne pour le PE, les deux partis ayant décidé de se concentrer principalement sur les élections locales, où ils se sont présentés sur des listes séparées (sauf dans quelques villes où ils se sont présentés sur des listes communes dans le but d'empêcher l'USR de remporter la municipalité).

En conséquence, les principaux partis politiques ont abandonné la campagne électorale du PE, laissant derrière eux trois types d'acteurs politiques. Premièrement, les partis eurosceptiques (AUR et SOS România), qui semblaient être les plus actifs, ont fait campagne sur une plate-forme visant à protéger les intérêts nationaux des « vrais Roumains ». Deuxièmement, les petits partis et les alliances ont cherché à réélire leurs députés européens sortants en menant des campagnes axées sur leurs réalisations au cours de leur mandat. Enfin, les candidats indépendants (en particulier Nicu Ștefănuță et Vlad Gheorghe, tous deux députés européens élus sur la liste de l'USR en 2019) ont également mené des campagnes axées sur les questions européennes.

Il convient de noter que la législation roumaine permet aux partis politiques d'allouer des fonds importants aux médias, ce qui conduit à une « couverture biaisée principalement en faveur de la coalition au pouvoir [... par] des médias complaisants incapables de réclamer des comptes au gouvernement » (Media Freedom Rapid Response, 2024). En conséquence, les petits partis politiques et les candidats indépendants mènent principalement leur campagne en ligne et en personne, situation qui les désavantage par rapport aux principaux partis politiques, lesquels ont accès à des canaux bénéficiant d'une plus grande audience.

**Tableau 1. Résultats et représentation des partis
au Parlement européen : 2019 vs. 2024**

Parti politique*	Groupe politique au Parlement européen	Résultats			
		% des voix	Différentiel 2019-2024	Sièges	Différentiel 2019-2024
PSD – Partidul Social Democrat Parti social-démocrate (membre de l’alliance PSD-PNL)	S&D - Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen	48,6	22,5 % en 2019	11	+3
PNL – Partidul Național Liberal Parti national libéral (membre de l’alliance PSD-PNL)	PPE - Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)		27,0 % en 2019	8	-2
AUR – <i>Alianța pentru Unirea Românilor</i> Alliance pour l’unité des Roumains	ECR - Conservateurs et réformistes européens	14,9	+14,9	6	+6
USR – <i>Uniunea Salvați România</i> Union Sauvons la Roumanie (membre de l’ADU – <i>Alianța Dreapta Unită</i> Alliance de droite unie)	RE - Groupe <i>Renew Europe</i>	8,7	22,36 % en 2019	2	-6
PMP – <i>Partidul Mișcarea Populară</i> Parti du mouvement populaire (membre de l’ADU – <i>Alianța Dreapta Unită</i> Alliance de droite unie)	RE - Groupe <i>Renew Europe</i>		5,76 % en 2019	1	-1
FD – <i>Forța Drepte</i> Force de la droite (membre de l’ADU – <i>Alianța Dreapta Unită</i> – Alliance de droite unie)	n/a		0	0	-
UDMR – Union démocrate magyare de Roumanie	PPE - Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)	6,5	1,24	2	=
SOS România	NI – Membre non-affilié	5	Nouveau	2	+2
<i>Nicu Ștefănuță</i> (opposition)	Groupe des Verts/ Alliance libre européenne	3,1	Nouveau	1	+1
Autres partis	---	13,2	-3,92	0	-2

Source : <https://results.elections.europa.eu/en/national-results/romania/2024-2029/> - Les partis au gouvernement sont en gras.

L'élection du PE a eu lieu en Roumanie le 9 juin 2024. Selon les données officielles, 18,03 millions de personnes étaient éligibles afin de voter aux élections européennes de 2024. Environ 9,4 millions de personnes ont voté, ce qui correspond à un taux de participation de 52,4 % (les résultats officiels sont disponibles à <https://prezenta.roaep.ro/europarlamentare09062024/romania/counties> et <https://europarlamentare2024.bec.ro/rezultate/>). Ces chiffres incluent les votes de l'étranger. Comme c'est généralement le cas en Roumanie, la participation des jeunes a été légèrement inférieure. Les électeurs âgés de 18 à 24 ans n'ont représenté que 8 % du total des votes, contre 9 % de la population, tandis que les électeurs âgés de 25 à 34 ans ont représenté 12 % du total des votes, contre 14 % de la population. Au total, les moins de 35 ans, qui représentent 23 % de la population roumaine, n'ont voté qu'à hauteur de 20 % (calculs de l'auteur basés sur les données officielles disponibles à l'adresse suivante <https://prezenta.roaep.ro/europarlamentare09062024/romania/counties> et [http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, table POP105A](http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table,table%20POP105A)).

Les résultats de l'élection du PE sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous. Contrairement aux élections de 2019, davantage de partis ont choisi de former des alliances pour les élections de 2024. Le résultat le plus significatif en 2024 est que les partis eurosceptiques, AUR et SOS România, ont réussi à obtenir près de 20 % des voix, ce qui leur a permis d'obtenir 8 sièges au PE. Les deux partis de la coalition gouvernementale se sont présentés sur une seule liste et ont réussi à maintenir leur performance de 2019 (48,6 % en 2024, contre 49,5 % en 2019). Le plus grand perdant en 2024 est l'USR, qui est passé de 22,36 % en 2019 à seulement 8,7 % en 2024, malgré une alliance avec le PMP. En résumé, les partis sortants, le PSD et le PNL, ont maintenu leur domination, mais ont changé de position, tandis que l'opposition a connu des changements significatifs par rapport à 2019, les partis eurosceptiques gagnant beaucoup de terrain.

Les conséquences : la montée des partis eurosceptiques

Les résultats des élections européennes de 2024 en Roumanie peuvent être résumés en quatre points clés. Premièrement, la participation a été conforme à la moyenne de l'Union européenne, stimulée par la décision de combiner les élections européennes et locales, mais tempérée par la faible participation de la diaspora : seules 216 002 personnes ont voté à l'étranger, contre 944 077 au second tour des élections présidentielles de 2019 (données disponibles à l'adresse <https://prezenta.roaep.ro/europarlamentare09062024/abroad/precincts> et <https://prezenta.bec.ro/prezidentiale24112019/abroad-precincts>).

Deuxièmement, tout porte à croire que la décision de combiner les élections au PE et les élections locales visait à avantager les partis au pouvoir plutôt qu'à tenir les partis extrémistes à l'écart du PE : l'AUR et SOS România ont obtenu 20 % des voix et 8 sièges au PE, soit le même nombre que le PNL. On aurait pu s'attendre à ce que les résultats du PSD et du PNL soient inférieurs sans la mobilisation supplémentaire effectuée par leurs maires. En même temps, il serait difficile pour le PSD et le PNL d'affirmer qu'ils ont tenu les extrémistes à distance, étant donné que l'ECR a obtenu six eurodéputés de Roumanie en 2024, auxquels il convient d'ajouter les deux eurodéputés de SOS România, qui ont été considérés comme trop radicaux même pour l'ECR, le PFE ou l'ESN.

Troisièmement, les résultats montrent également à quel point la fragmentation et les luttes intestines entre partis politiques affectent à la fois les résultats électoraux et la représentation des électeurs. L'exemple le plus clair est celui de l'USR, qui détenait huit sièges lors de la législature 2019-2024. Cette fois, les eurodéputés élus sur la liste de l'USR en 2019 se sont présentés pour l'USR, le REPER, et deux d'entre eux se sont présentés en tant que candidats indépendants. Ce faisant, ils ont gaspillé 556 333 voix, ce qui équivaut à 6 % des votes valides.

Enfin, ces élections ont représenté une nouvelle occasion manquée pour les citoyens roumains de s'engager dans une discussion sur les questions européennes et de voter en connaissance de cause. La responsabilité en incombe principalement aux plus grands partis politiques, le PSD et le PNL, qui ont choisi, en grande partie dans leur propre intérêt, d'ignorer les élections européennes et de se concentrer exclusivement sur les élections locales, ainsi que sur la préparation des prochaines élections parlementaires et présidentielles.

Un jour seulement avant l'envoi de ce document à l'éditeur, la Roumanie a tenu des élections générales (1er décembre 2024). Les résultats révèlent que les partis eurosceptiques ont gagné encore plus de terrain depuis les élections du PE, obtenant environ 37 % des voix pour le Parlement (21 % pour l'AUR, 8 % pour SOS România, et 7 % pour le POT - le Parti des jeunes - un parti fondé en mars 2023 qui ne s'est pas présenté aux élections européennes). Cependant, les partis traditionnels (PSD, PNL, USR et UDMR) ont obtenu collectivement 67 % des voix et devraient former soit une grande coalition (ce qui semble peu probable), soit une coalition majoritaire composée du PSD, du PNL et de l'UDMR, à l'instar du gouvernement actuel (qui ne comprend que le PSD et le PNL).

Bibliographie

Beșliu, Raluca (2024), “Romania’s joint electoral list: Strategic move or threat to democracy”, *The Parliament*. Disponible à : <https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/romanias-joint-electoral-list-strategic-move-or-threat-to-democracy> (consulté le 29 juillet 2024).

Coaliția Vot Corect (2024), *Raport final privind observarea alegerilor locale și parlamentare, 9 iunie 2024*. București : Coaliția Vot Corect. Disponible à : https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2024/07/VC_Raport-final-observare_alegeri_9iunie.pdf (consulté le 30 juillet 2024).

Mcauliffe, Marie et Triandafyllidou, Anna (eds.) (2021), *World Migration Report 2022*. Geneva : International Organization for Migration (IOM).

Media Freedom Rapid Response (2024), “Media Freedom Mission to Romania questions fairness of electoral coverage”. Disponible à : <https://ipi.media/media-freedom-mission-to-romania-questions-fairness-of-electoral-coverage/> (consulté le 30 juillet 2024).

Pora, Andreea (2024), « Sondaje sau pariuri ? », *Europa Liberă România*. Disponible à : <https://romania.europalibera.org/a/sondaje-sau-pariuri-de-ce-sunt-atat-de-diferite-sondajele-de-opinie-pentru-alegerile-prezidentiale-si-cine-castiga-din-asta/33172180.html> (consulté le 30 octobre 2024).

Soare, Sorina et Collini, Mattia (2024), « Romanian Parties and Post-Communist Democracy », dans Lavinia Stan et Diance Vancea (dir.), *Post-Communist Progress and Stagnation at 35: The Case of Romania*. Cham : Palgrave Macmillan, p. 133-157.